

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

KYN H. CELESTIAL

BSE - FILIPINO 3

Cotabato Foundation College of Science and Technology

clstkyn6924@gmail.com

"NINGNING"

Ganda niya'y rosas na may tinik na lihim,
Halik ay may hapding kinikimkim
Kahit nakasisilaw ang kulay,
Puso'y may kirot na tinataglay.

Ngiti'y bituing nagniningning sa dilim,
Subalit liwanag nito'y nakasusugat nang palihim
Kahit anong pagsuyo, luha'y di mapigilan
Sa likod ng ganda may pighating naranasan.

Ngunit itinuro ng mga bawat patak ng luha
Ang tunay na ningning ay di sa panlabas makikita
Kaya't sa kabila ng sugat ng kahapon
Puso ay handa sa pa rin sa pagbangon

Lilipas man sa katagalan,
Sugat ng kahapo'y nariyan.
Ang bunga ng pighating pinagdaan,
Ay ginintuang aral magpakailanman.